

Ερευνητική Εργασία

(Ιστορία της Μικροβιολογίας)

Οι μεγάλες επιδημίες του 19ου αιώνα και η γέννηση της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα

Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου¹, Γεωργία Βρυώνη², Ευάγγελος Βογιατζάκης³, Αθανάσιος Τσακρής²

¹Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

²Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

³Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα

91

Περίληψη

Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση του νοσολογικού φάσματος της Ευρώπης και ειδικά της Ελλάδας, της εξέλιξης της Μικροβιολογίας κατά το 19ο αιώνα και της γέννησης της ειδικότητας στη χώρα μας. Πηγή πληροφόρησης αποτέλεσαν τα συγγράμματα της εποχής σε μικροβιολογικά θέματα, οι σχετικές διαλέξεις στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών κατά την περίοδο 1835-1900, οι βιογραφίες των πρωτοπόρων μικροβιολόγων και οι ιστορικές αναφορές της ίδιας περιόδου. Από την ανάλυση των πληροφοριών φαίνεται ότι η Ελλάδα εμφάνιζε τα ίδια όπως και η λοιπή Ευρώπη λοιμώδη νοσήματα. Οι μεγάλες ανακαλύψεις της Μικροβιολογίας μεταφυτεύθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και επιτυχώς στην Ελλάδα, καθώς οι

πρώτοι μικροβιολόγοι μετεκπαιδεύθηκαν στα μεγαλύτερα κέντρα της Ευρώπης. Η δραστηριότητα των πρωτοπόρων και η ίδρυση της πανεπιστημιακής έδρας της Μικροβιολογίας, υπήρξαν οι κύριοι παράγοντες της προόδου που σημειώθηκε.

Λέξεις κλειδιά

Ελλάδα, Επιδημίες, Δημόσια Υγεία, Κωνσταντίνος Σάββας, Ιστορία Μικροβιολογίας

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Διευθύντρια Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής
Ιατρικής Σχολής Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μ. Ασίας 75, 11527 Αθήνα
Τηλ. 210-7462122
E-mail: efpoulrebel@med.uoa.gr

Το νοσολογικό φάσμα της Ευρώπης κατά το 19ο αιώνα

Ο 19ος αιώνας γνώρισε έκρηξη ενδημικών και επιδημικών νόσων. Το φαινόμενο συνδέθηκε με την εκβιομηχάνιση, την αστικοποίηση, τις εμπορικές δραστηριότητες και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που προϋποθέτουν μαζικές μετακινήσεις. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που βίωσε την εμπειρία της βιομηχανικής επανάστασης και της συρροής των αγροτικών πληθυσμών στα αστικά κέντρα αυξάνοντας τον πληθυσμό τους. Οι εκρηκτικές διαστάσεις αύξησης του μεγέθους των πόλεων σύντομα κατέστησαν ανεπαρκείς τις δομές σε στέγαση, ύδρευση και αποχέτευση, διαμορφώνοντας τραγικές συνθήκες διαβίωσης των εργατικών τάξεων. Η αθλιότητα αφύπνισε σύντομα τους επιστήμονες για να αντιμετωπίσουν τη νοσηρότητα και θνησιμότητα του πληθυσμού και ειδικά της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, που έφθανε το 50% σε πολλές πόλεις.

Αρκετά νοσήματα εμφανίσθηκαν ως σοβαρές απειλές της υγείας κατά το διάστημα αυτό, με συχνότερα τη χολέρα, τη φυματίωση και τον τυφοειδή πυρετό.¹ Στους επιστημονικούς κύκλους επικρατούσε η θεωρία του μιάσματος και ο αέρας κατηγορείτο για μολυσμένος, ιδιαίτερα ο νυκτερινός. Η ιδέα χρονολογείται από την Ιπποκρατική Ιατρική και μόνο για λίγα νοσήματα θεωρούσαν ότι είναι μεταδοτικά (ευλογιά). Πιστεύοντας στο μίasma δε χρειαζόταν να ξεοδεύεται χρόνος και χρήμα στις καραντίνες, ενώ απρόσκοπτη ήταν η διεξαγωγή εμπορίου και πολέμων.

Η επιστήμη της Μικροβιολογίας αναπτύχθηκε με

ραγδαίο ρυθμό σε διάστημα 60 περίπου ετών. Ιδιαίτερα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα θα αποτελέσει τη χρυσή εποχή της Μικροβιολογίας στην Ευρώπη και η περίοδος αυτή της αλματώδους ανάπτυξης της ειδικότητας ονομάστηκε «χρυσή περίοδος», κατά τη διάρκεια της οποίας κυριάρχησαν δυο εξέχουσες προσωπικότητες, ο Γάλλος χημικός Louis Pasteur και ο Γερμανός ιατρός Robert Koch. Διαδοχικές επιτυχίες και μια σκυταλοδρομία ανακαλύψεων (συχνά με όρους ανταγωνισμού) μεταξύ επιστημόνων από διαφορετικές χώρες θεμελιώνουν την ειδικότητα και δημιουργούν ένα corpus μικροβίων (περιγραφής, απομόνωσης, καλλιέργειας, συσχετισμού με τη νόσο).²

Η μακράιωνη διαμάχη για την ισχύ της θεωρίας της αυτόματης γένεσης των μικροοργανισμών συνεχίστηκε μέχρι το 1870, όταν ο Louis Pasteur μετά τη βελτίωση της τεχνικής της αποστείρωσης, απέδειξε ότι σε φιάλες που περιείχαν ζυμό και είχαν αποστειρωθεί με υγρή αποστείρωση, παρά την είσοδο αέρα μέσω του κεκαμμένου στομίου τους (στόμιο σε σχήμα λαιμού κύκνου), ο ζυμός στο εσωτερικό τους παρέμεινε στείρος μικροβίων. Με το πείραμα του Pasteur τέθηκε τέλος στη θεωρία της αυτόματης γένεσης των μικροοργανισμών.³ Η μακροχρόνια διαμάχη για την ορθότητα ή μη της θεωρίας της αυτόματης γένεσης των μικροοργανισμών είχε και πολλά θετικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής τέθηκαν οι βάσεις για πολλές βασικές τεχνικές της Μικροβιολογίας και αναπτύχθηκαν πολλά θρεπτικά υποστρώματα για την καλλιέργεια μικροβίων από εκχυλίσματα κρέατος και λαχανικών. Επίσης βελτιώθηκαν οι τεχνικές αποστείρωσης σε υψηλή θερμοκρασία και διατήρησης της στειρότητας

τόσο των θρεπτικών υλικών, όσο και των εργαλείων και συσκευών. Την περίοδο αυτή βελτιώθηκε επίσης σε μεγάλο βαθμό ο σχεδιασμός των πειραμάτων, τέθηκαν οι βάσεις της επιστημονικής μεθοδολογίας για τη μελέτη των φαινομένων καθώς οι διάφοροι ερευνητές απαιτούσαν σαφείς αποδείξεις για την αξιοπιστία και τη δυνατότητα επανάληψης των πειραμάτων.

Οι μεγάλες ανακαλύψεις της Μικροβιολογίας

Η χολέρα αποτέλεσε έναν εφιάλτη της ανθρωπότητας. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η νόσος σάρωσε διαδοχικά όλη την υφήλιο, ενώ η εξέλιξη της ναυσιπλοΐας και η κατασκευή των ατμόπλοιων συνετέλεσε στη ταχύτερη διάδοσή της ώστε εύκολα μπορούσε να μετακινείται από χώρα σε χώρα ακολουθώντας τους εμπορικούς δρόμους και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Χρονολογικά διακρίνουμε τις εξής πανδημίες: Πρώτη Πανδημία (1817-1824), Δεύτερη Πανδημία (1827-1835), Τρίτη Πανδημία (1839-1856), Τέταρτη Πανδημία (1863-1875), Πέμπτη Πανδημία (1881-1896), καθώς και η Έκτη Πανδημία που (1899-1923). Σύμφωνα με τη γεωγραφική εξάπλωση των πανδημιών, σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της Πρώτης Πανδημίας, τα μεσογειακά κράτη ήταν τελικός ή ενδιάμεσος σταθμός της νόσου, με τη θνητότητα να κυμαίνεται από 50-60% στα λιμάνια που έπληξε.⁴ Η αστραπιαία μετάδοση, εξέλιξη και κατάληξη καθώς και η προέλευση από την Ινδία (με συχνές επιδημίες προσκυνητών σε θρησκευτικά ταξίδια) φόβιζαν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το 19ο αιώνα ήταν δεδομένη η παρουσία Ευρωπαίων στην Ινδία και η εξάπλωση έγινε και σε Ασία και Αφρική εκτός της Ευρώπης. Στο τρίτο από τα πέντε κύματα πανδημίας της χολέρας ο John Snow το 1854 στο Λονδίνο υποψιάστηκε ότι η εξάπλωση οφειλόταν στη μόλυνση του νερού και στο γνωστό του πείραμα χαρτογράφησε ποιος έπινε νερό από ποια πηγή με στατιστικά στοιχεία.⁵ Η θεωρία του, που δεν έγινε αμέσως δεκτή, σύντομα επιβεβαιώθηκε με τα νέα ευρήματα (Koch, 1884).⁶

Το 1874 είχε σχεδόν αποδειχθεί από τον Pasteur ότι οι διαπυήσεις οφείλονται σε μικρόβια. Ο Koch έχει περιγράψει το βάκιλλο του άνθρακα (1876) και ο Neisser το γονόκοκκο. Ένα χρόνο αργότερα ο Laveran είδε σε άμεσα παρασκευάσματα το πλασμάτιο της ελονοσίας να κινείται (1880). Το 1881 ο Koch σημειώνει μια μεγάλη επιτυχία: περιγράφει τα στερεά θρεπτικά υλικά με τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν ξεχωριστά, καθαρές αποικίες μικροβίων. Με την τεχνική αυτή είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι ένα συγκεκριμένο μικρόβιο προκαλεί ειδική νόσο. Το 1882 ο ίδιος απομονώνει το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και το 1884 το αίτιο της χολέρας. Τον ίδιο χρόνο απομονώνονται

από άλλους ερευνητές το κορυνοβακτηρίδιο της διφθερίτιδας, το βακτήριο του τυφοειδούς πυρετού και ο στρεπτόκοκκος και το κύμα των ανακαλύψεων συνεχίζεται την επόμενη πενταετία με τον πνευμονιόκοκκο, το μηνιγγιτιδόκοκκο, το κλωστηρίδιο της αεριογόνου γάγγραινας και εκείνο του τετάνου.⁷ Μέχρι το 1906 περιγράφονται τα αίτια της πανώλους, της αλλαντίασης, των βρουκελλώσεων και της σύφιλης.

Τα πρώτα εμβόλια (1880-1885) παρασκευάζονται από τον Pasteur και είναι του άνθρακα και της λύσσας. Παράλληλα (1880-1894) αρχίζει η μελέτη των εξωτοξινών. Παρασκευάζονται αντιτοξικοί οροί και χρησιμοποιούνται με επιτυχία στη θεραπεία της διφθερίτιδας, που ήταν σοβαρότατη απειλή για τα παιδιά.

Την ίδια εποχή ο Metchnikoff διεξάγει τις μελέτες του για τα φαγοκύτταρα και βρίσκονται διάφορα αντισώματα στους πάσχοντες (συγκολλητίνες, ιζηματίνες) και περιγράφονται οι πρώτες ορολογικές διαγνωστικές αντιδράσεις (Widal, Wassermann). Με τη θεωρία των πλευρικών αλύσεων ο Ehrlich προσπαθεί να εξηγήσει τα φαινόμενα της ανοσίας. Ο ίδιος θέτει παράλληλα τις βάσεις της χημειοθεραπείας και, παρασκευάζει τη σαλβαρσάνη για τη θεραπεία της σύφιλης πριν από το 1910.³

Το νοσολογικό φάσμα της Ελλάδας κατά το 19ο αιώνα

Τα δεδομένα για τα λοιμώδη νοσήματα στον προ-επαναστατικό Ελλαδικό χώρο είναι ελλιπή και αποσπασματικά. Συχνή πηγή πληροφόρησης, για διάφορα νοσήματα αποτελούν οι αναφορές και οι ιατρο-γεωγραφικές πραγματείες των περιηγητών, που επισκέπτονταν την «εξωτική» Ελλάδα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ενδεικτική επίσης του νοσολογικού φάσματος της εποχής είναι η θεματολογία των 28 Ελληνικών ιατρικών βιβλίων, πρωτότυπων ή μεταφράσεων ξένων εκδόσεων, που εκδόθηκαν κατά την προ-επαναστατική περίοδο (1750-1821) στη Βιέννη και στη Βενετία, συμπεριλαμβάνοντας λοιμώδη νοσήματα που αποτελούσαν καταγεγραμμένο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας της Ελλάδας και αφορούσαν την φυματίωση, τον τέτανο, το ερυσίπελας, τη λύσσα, τον κίτρινο πυρετό, τη χολέρα, τον τύφο, τη λέπρα, τη πανώλη και τη σύφιλη.⁸

Η απελευθερωμένη Ελλάδα κληρονόμησε ουσιαστικά το πρόβλημα που άφησε πίσω της η απελθούσα Οθωμανική διοίκηση, δηλαδή την ανυπαρξία μιας υγειονομικής οργάνωσης. Το φάσμα των λοιμωδών νοσημάτων όλων των περιοχών της Ελλάδας, είτε ελεύθερες, είτε υπό Βρετανική ή Οθωμανική κατοχή, περιλάμβανε ουσιαστικά παρεμφερείς οντότητες.⁹ Ενδεικτικές επίσης είναι και οι πρώτες ενέργειες του

Ιωάννη Καποδίστρια, ως Κυβερνήτη της Ελλάδας, σε επίπεδο δημόσιας υγείας: θέσπιση του δαμαλισμού κατά της ευλογιάς και δημιουργία λοιμοκαθαρητηρίων. Η Βαυαρική διοίκηση που συνόδευσε το βασιλιά Όθωνα σύντομα βίωσε τη ζοφερή υγειονομική κατάσταση της Ελλάδας: το 1833-34, οι Βαυαροί στρατιώτες που στάθμευαν στο Ναύπλιο, θα πληγούν από μια φοβερή επιδημία τύφου, με εκατοντάδες θανάτους. Ο χώρος ταφής των θυμάτων της φοβερής εκείνης επιδημίας, στην άκρη της πόλης, αποτελεί ένα από τα πολλά μνημεία της ιστορικής πόλης του Ναυπλίου.

Μια από τις πρώτες ενέργειες της Βαυαρικής διοίκησης ήταν η ιατρο-γεωγραφική χαρτογράφηση της χώρας. Στην έκδοση της πολιτικής, φιλολογικής και βιομηχανικής εφημερίδας «Ελληνικός Ταχυδρόμος», κατά την περίοδο 1838-39, παρουσιάζονταν οι ιατροστατιστικοί πίνακες όλων των δήμων της επικράτειας. Στο νοσολογικό φάσμα της εποχής κυριαρχούν η ελονοσία, η φυματίωση, οι «ρευματισμοί», οι πνευμονίες, τα νοσήματα του γαστρεντερικού, η «χλώρωση» και οι ελμινθιάσεις. Το 1833 συστάθηκε το «Υγειονομικόν Τμήμα» και αποτέλεσε Τμήμα του νεοσύστατου Υπουργείου Εσωτερικών, με δικαιοδοσίες στον τομέα της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, ιδρύθηκε και λειτούργησε, από το 1834 το «Ιατροσυνέδριο», από το 1835 η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών και από το 1837 το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1864 και έως τις πρώτες δεκαετίες του επόμενου αιώνα, παρατηρείται μία τελμάτωση των εξελίξεων στο χώρο της υγείας, ενώ από το 1894 ορίζεται ως κεντρικό διοικητικό όργανο των υγειονομικών υπηρεσιών η «Διεύθυνσις Δημοσίας Υγιεινής και Αντιλήψεως» του Υπουργείου των Εσωτερικών.¹⁰

Στις τακτικές συνεδρίες της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών οι εισηγήσεις αφορούσαν όλο το φάσμα των ιατρικών ειδικοτήτων της εποχής. Από τις διαλέξεις στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών κατά την περίοδο 1835-1900 εμφανίζεται η εξέλιξη της Μικροβιολογίας και επιβεβαιώνεται ότι το νοσολογικό φάσμα της Ελλάδας το 19ο αιώνα δε διαφέρει από της λοιπής Ευρώπης και μαστίζεται από τα ίδια λοιμώδη νοσήματα.¹⁰ Οι εισηγήσεις αυτές επιπλέον αποκαλύπτουν ότι οι Έλληνες ιατροί είχαν έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων, ενώ οι γνώσεις τους δεν υπολείπονταν από αυτές των Δυτικοευρωπαϊών ιατρών. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα δημόσιας υγείας προστίθενται η μηνιγγίτιδα, η οστρακιά, ο κοκκύτης, η εχινοκοκκίαση, η διφθερίτιδα, το τράχυμα και η λέπρα αναλλοίωτη μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.

Οι Ελληνικές απόψεις περί μιάσματος

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της περιόδου είναι ο θρίαμβος

σε όλο τον κόσμο της «μιασματικής» θεωρίας. Μέχρι την εποχή των μικροβιολογικών ανακαλύψεων οι ιατρικές κοινότητες παγκοσμίως δέχονται ως θέσφατο τη θεωρία του «μιασμένου» αέρα ως μέσου εξάπλωσης μιας νόσου.¹¹ Ενδεικτική είναι η εισηγήση του Ξαβιέ Λάνδερερ, Καθηγητή Γενικής Χημείας και Πειραματικής Φυσικής στο Οθώνειο Πανεπιστήμιο, στις 20 Απριλίου 1836 με θέμα «Περί μιάσματος της ατμοσφαιράς». Δικαιολογείται επομένως, η θεματολογία της εποχής για τη σχέση των κλιματικών συνθηκών και τη γέννηση ή εξέλιξη ενός λοιμώδους νοσήματος. Από τα δεδομένα της βιβλιογραφικής έρευνας διακρίνονται κάποια λοιμώδη νοσήματα των οποίων οι συχνές αναφορές προφανώς υποδηλώνουν το μέγεθος του προβλήματος κάθε νοσολογικής οντότητας ξεχωριστά και τα οποία είχαν τη δική τους ιστορία στη χώρα μας.¹⁰

Ενδεικτική είναι η πραγματεία του καθηγητή Γεωργίου Πρινάρη «Περί της ινδικής χολέρας» το 1848 με κυρίαρχη ιδέα το μολυσματικό χαρακτήρα της νόσου αλλά και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Γράφει σχετικά: «Κοσμογόηνοι αιτίαι, ως επί το πλείστον υπεκφεύγουσαι την έρευναν του ανθρώπου, αποτελούσιν ενίοτε νόσους λοιμικάς, αίτινες επιπολάζουσιν επιδημικώς, και οιονεί θεία μάστιξ επιφέρουσιν τον θάνατον ταχέως και την ερήμωσιν πόλεων και χωρίων. Πολλάκις ειδικόν τι μίasma παράγει τοιαύτας νόσους... ένεκα διαταράξεως της ατμοσφαιράς, ή της ηλεκτρομαγνητικής επιρροής, ή δηλητηρίων και αναθυμιάσεων εκ των σπλάγγων του πλανήτη μας αναπτυσσομένων. Μεταξύ τοιούτων νοσημάτων πρέπει να καταταχθεί και η Ινδική χολέρα, ήτις πρότερον εγνωρίζετο ατελώς εκ τινων συντόμων περιγραφών των κατά την Ινδίαν περιηγητών και ιατρών».¹² Η «μολυντικότητα» της χολέρας δεν αποδεικνύεται μόνο από τη διάδοσή της κατά τη διεύθυνση των ποταμών, των οδών που συνδέουν πόλεις ή στα λιμάνια. Η ανοσία κάποιων, η αναποτελεσματικότητα των υγειονομικών μέτρων και η αποτυχία ενοφθαλμισμού δια του αίματος ή του ιδρώτα πείθουν τον ιατρό ότι η «μολυντικότητα» δεν είναι η μοναδική αιτιολογία της.

Τα κυριότερα λοιμώδη νοσήματα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Ευλογία

Οι περισσότερες ανακοινώσεις στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών με θέμα την ευλογία, αφορούσαν κυρίως το θέμα του δαμαλισμού. Μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα η προφύλαξη κατά της νόσου πραγματοποιούνταν μέσω του ευλογιασμού (variolation). Οι πρώτοι ιατροί που αντιλήφθηκαν τη σημασία της μεθόδου και προσπάθησαν να την κάνουν γνωστή στον τότε ιατρικό κόσμο ήταν οι Έλληνες ιατροί της Κωνσταντινούπολης,

Ιάκωβος Πυλαρινός (1659-1718) και Εμμανουήλ Τιμόνης (1669-1720).¹³ Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε πολλές χώρες ήδη είχε εισαχθεί ο δαμαλισμός (vaccination). Ο πρώτος δαμαλισμός εικάζεται να πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 1800, ενώ το 1804 ο Γ. Αλβέρτης θα εισάγει το δαμαλισμό στην κυρίως Ελλάδα.¹⁴ Όπως ήταν επόμενο η καινούργια μέθοδος εμβολιασμού συνάντησε εμπόδια λόγω των προκαταλήψεων του πληθυσμού. Ο Ιωάννης Καποδίστριας κατανοώντας από πολύ νωρίς τη σημασία του δαμαλισμού διορίζει το 1830 τον Γ. Αλβέρτη ως «Γενικόν Εμβολιαστήν». Το 1835 με διάταγμα, η Αντιβασιλεία καθιερώνει τον υποχρεωτικό δαμαλισμό των κατοίκων και διορίζει δημόσιους εμβολιαστές κατά νομούς.¹⁵

Λύσσα

Παρά την έλλειψη επιδημιολογικών στοιχείων για τη λύσσα στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, είναι σαφές ότι το πρόβλημα της νόσου ήταν οξύ. Το 1858 ο καθηγητής Ιωάννης Πύρλας συνέγραψε μια πραγματεία «Περί λύσσης». Βασιζόμενος σε ένα περιστατικό που αντιμετώπισε περιγράφει τον τρόπο μετάδοσης και διάδοσης στον οργανισμό (το μόλυσμα της νόσου διελθόν εκ της χειρός μετέβη εις τα θωρακικά νεύρα, ότε και υδροφοβία ανεφάνη, εντεύθεν διεδόθη εις τον εγκέφαλον, ότε και τα εγκεφαλικά φαινόμενα ανεφάνησαν).¹⁶ Οι απόψεις του επαληθεύτηκαν τριάντα χρόνια αργότερα από τον Pasteur. Από όλες τις ανακοινώσεις του 19ου αιώνα ξεχωρίζουν αυτές του 1894 και 1898 όπου περιγράφονται τα πειράματα περί λύσσας, και φέρουν το όνομα του μικροβιολόγου που άλλαξε τη ροή του αντιλυσσικού αγώνα στην Ελλάδα, του Παναγιώτη Παμπούκη, ο οποίος από το 1885 έως το 1888 εργάσθηκε στο πλευρό του Louis Pasteur όπου και μυήθηκε στην αντιλυσσική θεραπεία.¹⁷ Το 1889, ο Παμπούκης θα γνωστοποιήσει στην Ελληνική Κυβέρνηση την πρόθεση του να ιδρύσει Λυσσατρείο με χορηγία του Ινστιτούτου Pasteur.¹⁸ (Εικόνα 1.) Τα πειράματα σε σκύλους είχαν 100% επιτυχία και το Ιατροσυνέδριο συνηγόρησε στην ίδρυση του Λυσσατρείου το 1894, το οποίο τελικά κτίστηκε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Παμπούκη (Πατησίων 232) με δικά του έξοδα.¹⁹ Όπως αποδεικνύεται από τα πεπραγμένα του Λυσσατρείου, κατά την περίοδο 1894-1900, προσήλθαν στο Λυσσατρείο 2.790 εκ των οποίων οι 2.177 έχρηζαν θεραπείας. Η θνητότητα της περιόδου κυμάνθηκε στο 0,2%.²⁰

Παιδιατρικά (οστρακιά, ιλαρά, διφθερίτιδα)

Τα παιδιατρικά λοιμώδη νοσήματα ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας που κατά πολλούς έθετε σε κίνδυνο ακόμα και την επιβίωση του ίδιου του έθνους.²¹ Εκτός της ευλογιάς, της οστρακιάς, της ιλαράς και κυρίως της διφθερίτιδας, ως αιτίες θανάτου

Εικόνα 1

Λυσσατρείο Παναγιώτη Παμπούκη (Εκ του βιβλίου Βλαδίμηρος ΛΕ, Ριζόπουλος ΑΧ *Ιατρική και Διαφήμιση στην Ελλάδα. Από την Αρχαιότητα ως το 1940*. Αθήνα, Επτάλοφος, 1992)

των παιδιών καταγράφονταν επίσης η ελονοσία και η φυματίωση. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αποτυπώνει τους υψηλούς δείκτες βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας, είναι το αρχείο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.^{22,23} Εκεί καταγράφονται όλα αυτά τα νοσήματα που φαίνεται ότι αναδύονταν και μέσα από τις ανακοινώσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.^{24,25} Στην πρωτεύουσα οι επιδημικές εκρήξεις ελονοσίας, οστρακιάς, ιλαράς και διφθερίτιδας, οδήγησαν σε μια σταδιακή αύξηση των θανάτων στις τάξεις των φιλοξενούμενων εκθέτων του ορφανοτροφείου.²⁶

Χολέρα

Η Ελλάδα βίωσε αρκετές φορές τις επιδημίες της χολέρας που άφηνε πίσω της τον τρόμο και τη διάλυση του κοινωνικού ιστού κάθε περιοχής που έπληττε, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της επιδημίας του Πειραιά το 1854 (κατά την Τρίτη Πανδημία).²⁷ Η ιστορική αποτύπωση αυτής της επιδημίας που ερήμωσε την Αθήνα και τον Πειραιά οφείλεται στον ΚΙ Δραγούμη²⁸ αλλά η λογοτεχνική της αποτύπωση είναι παραστατική στα Απομνημονεύματα του Κ.Ι. Δραγούμη²⁹ και στο διήγημα του Εμμανουήλ Λυκούδη «*Η Ξένη του 1854*».³⁰ Ο τελευταίος, που ήταν παιδί στη διάρκεια της επιδημίας, διατηρεί τη φρίκη, την ερήμωση και την αθλιότητα αλλά και την ανεπάρκεια της αντιμετώπισης τόσο σε επιστημονικό όσο και σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Η νόσος μεταδόθηκε από τα Γαλλικά στρατεύματα κατοχής πρώτα στον Πειραιά το καλοκαίρι, κατόπιν δε και στην Αθήνα το φθινόπωρο του 1854. Άλλες σοβαρές επιδημίες που καταγράφηκαν στον Ελλαδικό χώρο, ήταν αυτές της Κεφαλονιάς (1850),³¹ της Κέρκυρας (1855) και της Ζακύνθου (1856). Η νόσος πλήττει όλη την υφήλιο και η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός

ότι από το 1800 έως το 1839 είχαν καταγραφεί 24 επιδημίες στην Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τα νησιά του Αιγαίου.^{32,33} Με την επιδημία της Αθήνας του 1854 και των νησιών του Αιγαίου το 1865 ασχολείται και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στα διηγήματά του, το σύντομο «Χολεριασμένη»³⁴ και το εκτεταμένο «Βαρδιάνος στα Σπόρκα»³⁵

Πανώλη

Καθώς προχωρεί όμως ο αιώνας, εμφανίζεται σταδιακά μια μείωση των επιδημιών στα όρια του ελεύθερου Ελληνικού κράτους.³⁶ Ταυτόχρονα, πλήθος επιδημικών εκρήξεων πλήττουν τις περιοχές που βρίσκονται ακόμα υπό Οθωμανικό ζυγό. Εξαίρεση στα όρια του ελεύθερου Κράτους αποτελούν τα απελευθερωμένα νησιά του Αιγαίου στα οποία λόγω του εμπορίου εντοπίζονται συχνά κρούσματα της νόσου. Όσο για τα Επτάνησα, η τελευταία καταγεγραμμένη επιδημία πανώλους χρονολογείται το 1816.^{37,38}

Τύφος

Το 1893 οι Hiram Mills και Johann Reincke παρατήρησαν τη μεγάλη μείωση των θανάτων από τύφο μετά τη βελτίωση των δικτύων των πόλεων.³⁹ Τον Νοέμβριο του 1894 η Αθήνα θα πληγεί από επιδημία τύφου. Αφορμή υπήρξε η κατά τα τέλη Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου ασυνήθιστη αύξηση των κρουσμάτων τυφοειδούς πυρετού (κοιλιακού τύφου) μετά από ραγδαίες βροχές στην πόλη των Αθηνών. Τα πρώτα κρούσματα σημειώθηκαν σε διάφορες συνοικίες της πόλης, με αποκορύφωμα την ομαδική ασθένεια των εσώκλειστων μαθητριών του Αρσακείου. Το Υπουργείο αναθέτει στους Κ. Σάββα και Α. Δαμβέργη να μελετήσουν τη σχέση της νόσου με το υδραγωγείο και τα δίκτυα.⁴⁰ Διενήργησαν φυσικό, χημικό, μικροβιολογικό έλεγχο νερού από εννέα κρήνες σε έξι ημέρες και στις 26.12.1894 υπέβαλαν στο Υπουργείο Εσωτερικών έκθεση «Περί της υγειονομικής εξετάσεως του ύδατος των Αθηνών». Τα συμπεράσματά τους συνοψίζονται στη μελέτη τους και πράγματι τα νερά χαρακτηρίστηκαν «ακάθαρτα» και ανευρέθηκαν βακτήρια που έμοιαζαν με τυφικά. Το τελικό πόρισμα ανέφερε ότι τα νερά του δικτύου των Αθηνών «ερρυσπύθησαν υπό ομβρίων υδάτων». Σε εργασία του «Περί τεσσάρων νέων μικροβίων εν τω ύδατι των Αθηνών ανακαλυφθέντων» περιγράφει το ανθρακοειδές βακτηρίδιο (*Bacillus anthracis*), το πρασινόχροον σπειρώλλιον των Αθηνών (*Vibrio viridians atheniensis*), το ροδόχροον ρευστοποιούν βακτηρίδιο (*Bacillus roseus liquefaciens*) και το ιξώδες κροκόχροον βακτηρίδιο (*Bacillus viscidus luteus*).⁴¹

Ο Εμμανουήλ Ροΐδης στο διήγημά του «Το παράπονο του νεκροθάππου» διεκτραγωδεί τη γειτονιά που κατοικεί ο ήρωάς του, «οι γιατροσύνεδροι, οι αστυνόμοι, οι δήμαρχοι και οι νομάρχες θεωρούν όλα τα' ανα-

γκαία περιττά; Αντίκρου μου έχω ένα χασάπη που σφάζει στη μέση του δρόμου ζώα μικρά και μεγάλα και τρέχουν πάντοτες δύο ποταμοί, ο ένας κόκκινος από αίμα και ο άλλος πράσινος από κοπριά και χολή». Και συνεχίζει με την άμεση συνέπεια: «Ένα καλοκαίρι που έτυχε να είναι ολιγότερο ή χειρότερο το νερό, μας επλάκωσε κοιλιακός τύφος και άρχισαν να πεθαίνουν σαν τις μύγες τα παιδιά. Τέσσερα δικά μου έθαψα το ένα μετά το άλλο».⁴²

Ο Κωνσταντίνος Σάββας και η συμβολή του στη γέννηση της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα

Ο Κωνσταντίνος Σάββας γεννήθηκε το 1861 στη Χαλκίδα (ή στο χωριό Σκυλόγιαννη Ευβοίας) και πέθανε το 1929 στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας από καρδιακό νόσημα. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1877-1881) και ανεδείχθη διδάκτορας, ενώ την επόμενη χρονιά (1882) έγινε δόκιμος στρατιωτικός ιατρός μετά από εξετάσεις. (Εικόνες 2 & 3)

Παρέμεινε στο στρατό για διάστημα 18 ετών μέχρι την εκλογή του το 1900 σε Καθηγητή της Υγιεινής και της Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα ενδιάμεσα χρόνια είχε εργασθεί στη Βιέννη (1888-1890) με τον καθηγητή Anton Weichselbaum (εκείνον που απομόνωσε και περιέγραψε τη Ναϊσσέρια της μηνιγγίτιδας) και εκπαιδεύθηκε στη Μικροβιολογία και την Παθολογική Ανατομική. Το 1893-94 εργάστηκε στο Βερολίνο στο Ινστιτούτο Υγιεινής (που το διηύθυνε ο καθηγητής Max Rubner, διάδοχος του Robert Koch) και συμπλήρωσε τις γνώσεις του επισκεπτόμενος διάφορα κέντρα στη Γερμανία, την Ιταλία και την Αγγλία.⁴³ Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με υγειονομικά συστήματα, νοσηλευτικά ιδρύματα, ευαγή ιδρύματα, απολυμαντήρια, ύδρευση, αποχέτευση, σφαγεία, κατοικία και γενικά περιβαλλοντική υγιεινή. Το 1897 διορίζεται τακτικό μέλος του Ιατροσυνεδρίου και αποδύεται σε έναν αγώνα δημιουργίας μικροβιολογικών εργαστηρίων δημόσιας υγείας.⁴⁴ Ακόμη και την καλή αποστείρωση του κλιβάνου του Θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» είχε αναλάβει το Εργαστήριο του καθηγητή Σάββα. Στον Ευαγγελισμό τα αποτελέσματα της αντισηψίας που τηρούνταν στο χειρουργείο ήταν απόλυτα ικανοποιητικά διότι γινόταν συστηματική έρευνα για τη βεβαίωση της καλής του λειτουργίας από τον καθηγητή Σάββα. Στο Εργαστήριο αυτό ο καθηγητής Μαιευτικής Ν. Λούρος παρασκεύασε εμβόλιο για τον επιλόχειο πυρετό, τον οποίο κατάφερε να καταστείλει, εφαρμόζοντας δική του μέθοδο για στρεπτόκοκκους. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο του 1903 εισηγήθηκε τη λήψη μέτρων για λοιμώδη νοσήματα και μεταξύ τους για τη διφθερίτιδα, δηλαδή παρασκευή ή προμήθεια επαρκούς ποσότητας αντιδιφθεριτικού ορού. Υπήρξε ο πρώτος σχολίατρος Αττικής που πρόσφερε αμισθί τις

Εικόνες 2 & 3 Κωνσταντίνος Σάββας (1861-1929). (Εκ της προσωπικής συλλογής του ιατρού κ. Λάζαρου Βλαδίμηρου).

υπηρεσίες του στο Υπουργείο από το 1904. Το 1908 γίνεται Πρόεδρος του Ιατροσυνεδρίου και το 1926 μέλος της νεοϊδρυθείσας Ακαδημίας Αθηνών. Ως μικροβιολόγος συνέβαλε ιδιαίτερα στη μελέτη των μικροβίων της λέπρας, της ελονοσίας, της εγκεφαλονωτιαίας μηνιγγίτιδας, των υδάτων του Αδριανείου υδραγωγείου. Κυρίως αγωνίσθηκε κατά της χολέρας με την παρασκευή αντιχολερικού ορού, με τον οποίον εμβολιάσθηκε ο στρατός και ο πληθυσμός της Μακεδονίας κατά την επιδημία χολέρας που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων (1913).⁴⁵ Μόνο σπάνια κρούσματα μεταξύ των αιχμαλώτων παρουσιάστηκαν, σχεδόν δε αλώβητος ο στρατός και ο τοπικός πληθυσμός αν και ο Τουρκικός και ο Βουλγαρικός στρατός είχαν κρούσματα πολλά. Ο Καθηγητής Μαρίνος Γερούλανος γράφει: «Εάν κατά τους Βαλκανικούς και τους μετέπειτα πολέμους, αλλά και βραδύτερον κατά την συρροήν των προσφύγων, εγκαίρως αντιμετώπισθη πάσα περίπτωση επιδημίας, τούτο οφείλεται εις την οργάνωσιν της Υγειονομικής Υπηρεσίας και τους σχετικούς νόμους και διατάξεις αι οποίαι εθεσπίσθησαν πρωτοβουλία του καθηγητού Σάββα. Δια τούτο πρέπει να χρεωστούμε ευγνωμοσύνην προς τον άνθρωπον αυτόν».⁴³

Το Μάρτιο του 1906 εκδόθηκε το «Εγχειρίδιο της Μικροβιολογίας» και ο Σάββας τονίζει στον Πρόλογό

του: «*Η Μικροβιολογία το πρώτον νυν διδάσκεται εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω. Εις εμέ δε πρώτον επίσημον καθηγητήν της νέας αυτής επιστήμης εν Ελλάδι επεβάλλετο ίνα και σύστημα θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας εφαρμόσω και ονοματοθεσίαν ειδικήν εκ του μη όντος καταρτίσω*». Εξιστορεί τις πολλαπλές δυσχέρειες που αντιμετώπισε για την ίδρυση εργαστηρίου και εύχεται να χρησιμεύσει το πόνημά του στην επιμόρφωση των ιατρών ακόμη και των απομακρυσμένων περιοχών ώστε να πληροφορηθούν «*τα πορίσματα των νεοτέρων εργασιών της Μικροβιολογίας, τη Επιστήμης ταύτης, ης η επίδρασις επήνεγκε τελείαν ανακαίνισιν εις την καθόλου Ιατρικήν και ης η γνώσις καθίσταται απαραίτητος εις πάντα εφιέμενον ίνα τηρεί εαυτόν ενήμερον των νεοτέρων ιδεών και συμβαδίζει μετά της αεί προϊούσης Επιστήμης*».⁴³

Η ίδρυση της έδρας Υγιεινής & Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Όπως φαίνεται από αλληπάλληλα Βασιλικά Διατάγματα, η Υγιεινή ποτέ δε διδάχθηκε αυτοτελώς αλλά στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων και από καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων.⁴⁶ Ο πρώτος καθηγητής Υγιει-

νης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρξε ο Κωνσταντίνος Σάββας που διορίστηκε καθηγητής της Μικροβιολογίας και Υγιεινής το 1900 «[η Σχολή] συνελθούσα επρότεινε τον στρατιωτικόν ιατρόν Κωνσταντίνον Σάββαν, ιατρόν των βασιλοπαίδων, όστις και διωρίσθη τοιούτος παραιτηθείς των τάξεων του στρατού» και παρέμεινε μέχρι το 1929, όποτε έγινε και ο διαχωρισμός των δύο εδρών. Το 1933 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 271α της 18/19.9. το Προεδρικό Διάταγμα και εκλέγεται καθηγητής Μικροβιολογίας ο Ν. Μιχαηλίδης.

Από το 1903 διαπραγματεύονταν οι Πρυτάνεις για την ανεύρεση χώρου στέγασης των εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής και επί πρυτανείας του Σπυριδώνος Λάμπρου (1904-5) παραχωρήθηκε η έκταση της Μονής Πετράκη και υπεγράφησαν τα συμβόλαια (12.8.1905). Ο Λάμπρου θεωρούσε απαραίτητο να ανεγερθούν Ανατομείο, Παθολογικό Ανατομείο, Φυσιολογείο, Ιατροχειρουργικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Θα χρειαζόταν να περιμένουν μέχρι να τεθεί ο θεμέλιος λίθος (1928) και να εγκαινιασθούν τα νέα κτήρια στο Γουδή. Από το Σεπτέμβριο του 1912 είχε νοικιασθεί η μεγάλη οικία Κυριακού, της οποίας ο πρώτος όροφος παραχωρήθηκε στον καθηγητή Σάββα και οι λοιποί όροφοι στέγαζαν τα εργαστήρια Παθολογικής Φυσιολογίας και Πειραματικής Παιδαγωγικής. Ο Σάββας αγωνιζόταν και για την ίδρυση Μικροβιολογείου και εξασφάλισε βασιλική δωρεά 20000 λιρών. Το κτήριο τελείωσε το 1933 μετά το θάνατο του Σάββα αλλά τελικά στέγασε την Α΄ Παθολογική και την Α΄ Χειρουργική Κλινική. Μετετρέπη δηλαδή στο γνωστό Λαϊκό Νοσοκομείο που εγκαινιάσθηκε τον Οκτώβριο του 1933. Το μεν Εργαστήριο Υγιεινής στεγάσθηκε μέχρι το 1960 στο Εργαστήριο Φυσιολογίας, το δε Εργαστήριο Μικροβιολογίας στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας στο οποίο προστέθηκε ένας ακόμη όροφος.⁴⁷

Η συμβολή του Κωνσταντίνου Σάββα στον ανθελονοσιακό αγώνα

Σημαντική υπήρξε επίσης η συμβολή του Κωνσταντίνου Σάββα στην καταπολέμηση της ελονοσίας στη χώρα. Η ελονοσία αποτέλεσε μάλιστα για την Ελλάδα του 19ου και του 20ού αιώνα και αποτέλεσε μείζον πρόβλημα της Δημόσιας Υγείας.^{48,49,50} Η έκταση του προβλήματος, χωρίς να φθάνει η θνησιμότητά της ούτε το 1/5 της φυματίωσης εστιάζονταν στους επιζώντες που απέμεναν καχεκτικοί, αναιμικοί, αδύναμοι, νωθροί και ανίκανοι για εργασία. Ο αριθμός τους υπολογίστηκε σε 250000-300000 ετησίως και η νοσηρότητα έφθανε το 30-70% του πληθυσμού, ενίοτε και το 90% (σε πεδινές περιοχές κοντά σε έλη και λίμνες). Στα τέλη του 19ου αιώνα η θεραπεία ήταν συμπτω-

ματική (κινίνη εμπειρικά) αλλά στη διάρκεια της χρυσής εποχής ανακαλύπτεται το αίτιο και αποδεικνύεται η συμμετοχή των κουνουπιών στη μετάδοση.

Ο προβληματισμός του ιατρικού σώματος για την ανάγκη αναπροσανατολισμού της κρατικής αντίληψης σε θέματα δημόσιας υγείας και την άμεση θέσπιση νόμων που θα είχαν αντικείμενο την καταπολέμηση λοιμωδών νόσων διατυπώθηκε για πρώτη φορά στο Πρώτο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο του 1901. Στο Συνέδριο αυτό ο Ι. Καρδαμάτης παρουσίασε μια ανασκόπηση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας για τις ψυχικές διαταραχές που προκαλεί η ελονοσία.⁵¹ Το 1905 αποτέλεσε σταθμό στην καταπολέμηση της ελονοσίας λόγω της δημιουργίας του «Συλλόγου προς περιστολήν των ελωδών νόσων», ιδέα του καθηγητή Σάββα που πραγματοποιήθηκε με συνεργάτη τον καθηγητή Ιωάννη Καρδαμάτη.^{52,53}

Οι αγώνες των πρώτων μικροβιολόγων

Ανασυνθέτοντας το λοιμώδες φάσμα του νέου Ελληνικού κράτους και της πρωτεύουσάς του, κατά το 19ο αιώνα, από το συνδυασμό των πρωτογενών ιατρικών πηγών και των ανακοινώσεων στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών,¹⁰ αναδύεται η χώρα ως μια περιοχή με πολλά προβλήματα λοιμωδών νοσημάτων. Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι το βασικό πρόβλημα της πανώλους καλύφθηκε πλήρως την ίδια ακριβώς περίοδο που ταλαιπώρουσε την Ελλάδα, με το ενδιαφέρον να φθίνει σταδιακά μαζί με την ίδια τη νόσο κατόπιν των αυστηρών μέτρων ελέγχου και καραντίνας που είχαν θεσμοθετηθεί. Αντίθετα, το ενδιαφέρον για τη διφθερίτιδα εντοπίζεται αρκετά χρόνια μετά τις μεγάλες επιδημικές εκρήξεις. Στην περίπτωση αυτή όμως μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι η περίοδος των ανακοινώσεων συμπίπτει πλέον και με τη μακρά και σταθερή περίοδο ενδημικότητας και υψηλού επιπολασμού της νόσου στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα. Στην περίπτωση της χολέρας, η πλειονότητα των ανακοινώσεων εντοπίζεται στην περίοδο της μεγάλης επιδημίας του 1854. Παρόλα αυτά, στο πέρασμα των δεκαετιών εντοπίζονται συνεχώς ανακοινώσεις επί του προβλήματος της χολέρας, ως ένας υπαρκτός κίνδυνος για τη χώρα. Πλήρης ταύτιση των αρχαικών πηγών περί επιδημικών εκρήξεων και ανακοινώσεων, παρατηρείται επίσης στην περίπτωση της μηνιγγίτιδας. Τέλος, η διαχρονική αποτύπωση των ανακοινώσεων περί λύσσας, ευλογιάς και ελονοσίας, προφανώς και ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις από τις πηγές, αναφορικά με τον ενδημικό χαρακτήρα αυτών των νοσημάτων.⁵⁴

Την ήδη βεβαρυσμένη υγειονομική κατάσταση, επιδείνωσαν και οι ιστορικές συγκυρίες. Η τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα ήταν ίσως η χειρότερη, στην

έως τότε ιστορία του νέου Ελληνικού κράτους. Η πτώχευση της χώρας, η έλευση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου και η ήττα στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 προκάλεσαν οπισθοδρόμηση στην εξέλιξη της Ελλάδας.⁵⁵ Παρόλα αυτά, σε ιατρικό επίπεδο, η άνθιση και η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Μικροβιολογίας με το πλήθος των ανακαλύψεων, δεν άφησαν ανεπηρέαστη την ελληνική ιατρική κοινότητα. Για την πλειονότητα των νοσημάτων η κατάσταση παρέμεινε αναλλοίωτη μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ οι επιτυχημένες απόπειρες περιστολής των λοιμωδών νοσημάτων όπως της ελονοσίας στο Μεσοπόλεμο, είχαν άδοξο τέλος λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την καταστροφή της χώρας.⁵⁶ Διαχρονικό χαρακτηριστικό των Ελλήνων Μικροβιολόγων είναι ότι μεταφέρουν και διαδίδουν τάχιστα τις διεθνείς εξελίξεις και ανακαλύψεις στην εγχώρια ιατρική κοινότητα αναφορικά με το λοιμώδες φάσμα της εκάστοτε εποχής και δεν υπολείπονται σε γνώσεις που αφορούν τα εργαστηριακά διαγνωστικά επιτεύγματα ή τις νέες θεραπείες. Η γνώση αυτή οδήγησε σταδιακά στον έλεγχο και στην περιστολή πολλών μικροβιακών παραγόντων γεγονός που άλλαξε το φάσμα των λοιμωδών νοσημάτων κάθε περιόδου.

Εικόνα 4

Αλέξανδρος Ζωηρός Τσαλίκης Πασάς (1841-1917). (Εκ του βιβλίου Κων/νου Τρομπούκη, *Η Ελληνική Ιατρική στην Κωνσταντινούπολη 1856-1923*. Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχιολιτών, Αθήνα 2000)

Παρόμοια εκείνη την εποχή, οι Έλληνες ιατροί παρακολουθούσαν στενά τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και βοήθησαν στη διάδοση κάθε νέου επιστημονικού δεδομένου αλλά δυστυχώς ήταν ακόμα ανίσχυροι απέναντι στα λοιμώδη νοσήματα χωρίς την ύπαρξη ενδεδειγμένης θεραπείας ή πρόληψης μέσω των εμβολίων.

Οι πρωτοπόροι της Μικροβιολογίας του Ελληνισμού

Παναγιώτης Παμπούκης (1858-1956). Ειδικεύθηκε στην Παθολογική Ανατομική και τη Μικροβιολογία με τον André Victor Cornil στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων (1883-1885) και κατόπιν στο Εργαστήριο του Louis Pasteur (1885-1888). Έζησε από κοντά τη μεγάλη μέρα στις 6 Ιουλίου 1885 που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε άνθρωπο η αντιλυσσική θεραπεία (το εμβόλιο) του Pasteur. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα θα χρειαστεί να περιμένει ως το 1894 για να δημιουργήσει Λυσσιατρείο και το 1896 μεταφέρεται σε ιδιόκτητο στα Πατήσια Ταυτόχρονα παρασκεύαζε και διέθετε στους ιατρούς αντιδιφθεριτικό ορό.¹⁷

Ιωάννης Καρδαμάτης (1859-1942). Ειδικεύθηκε στην Παθολογία και την Παιδιατρική στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Είναι από τους πρώτους που ασχολήθηκαν στη χώρα μας με τα τροπικά νοσήματα (τότε ονομαζόμενα Νοσήματα των Θερμών Χωρών). Εισηγητής του κλάδου της Παρασιτολογίας στην Ελλάδα και ακάματος μελετητής της ελονοσίας. Μαζί με τον καθηγητή Σάββα ανέλαβαν τον πολυετή και δυσχερή ανθελονοσιακό αγώνα, από τον οποίο ανεδείχθησαν νικητές.⁵²

Αγγελική Παναγιωτάτου (1873-1954). Η πρώτη φοιτήτρια της Ιατρικής Αθηνών το 1892 με την αδελφή της Αλεξάνδρα. Αποφοίτησε με το βαθμό «Άριστα» το 1897 και σταδιοδρόμησε στην Αλεξάνδρεια ως μικροβιολόγος. Πρώτη Υφηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών (1908) δίδαξε Τροπικά Νοσήματα. Συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Pasteur στο Παρίσι και εργάστηκε στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρειας.^{57,58}

Οι πρώτοι μικροβιολόγοι του Ελληνικού Ορθόδοξου Νοσοκομείου Κωνσταντινούπολης είναι οι

- **Ανανίας Γαβριηλίδης (1903-1913).**
- **Βασίλειος Σκαναβίδης (1913-1915).**
- **Δημήτριος Βαρσάμης (1915-?).**

Πανεπιστημιακός δάσκαλος είναι ο **Αλέξανδρος Ζωηρός Τσαλίκης Πασάς (1841-1917)** (Εικόνα 4). Απεσταλμένος του σουλτάνου στο Louis Pasteur το 1886 με χρηματική βοήθεια 10.000 φράγκων στο νεοσύστατο ίδρυμα Παστέρ. Παρέμεινε επί ένα εξάμηνο για τη μελέτη του αντιλυσσικού εμβολιασμού και επέστρεψε με δυο λαγούς προσβεβλημένους από τον ιό.

Το 1887 ιδρύεται το Λυσοιατρείο Κωνσταντινούπολης που το διευθύνει ο Ζωηρός μέχρι το 1899.⁵⁹⁸

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο στο Γραϊκικό Νοσοκομείο Σμύρνης δημιουργήθηκε το 1900. Τελευταίος Διευθυντής του αναφέρεται ο Ιωάννης Χαριάτης. Πολλοί ιατροί είχαν σπουδάσει στην Αθήνα και είχαν μετεκπαιδευθεί σε Γαλλία ή Γερμανία (**Μίλτων Κρενδιδρόπουλος, Γεώργιος Ηλιάδης** –μετεκπαίδευση στο Ινστιτούτο Παστέρ-, **Χρυσούλα Ιωακειμίδου** –βοηθός του καθηγητή Κ. Σάββα- (Εικόνα 5), **Ιωάννης Παπαδόπουλος, Δημήτριος Σίμος** γνωστός από τη μονογραφία του για τη χολέρα. Το πιο διάσημο φαρμακείο της Σμύρνης του Γεωργίου Μωραΐτη διέθετε μικροβιολογικό και χημικό εργαστήριο.⁶⁰

Στην Αθήνα ο επαγγελματικός οδηγός του 1910 περιλαμβάνει 13 μόνο μικροβιολόγους που διατηρούν εργαστήριο στα κεντρικότερα σημεία της πρωτεύουσας και στα πλέον προσιτά με τα συγκοινωνιακά μέσα της εποχής (Εικόνα 6). Ο Τύπος της περιόδου αυτής διασώζει διαφημίσεις για το κοινό που χρειάζεται μικροβιολογικές εξετάσεις. Συνήθως διεξάγονται στα κεντρικά φαρμακεία της πόλης, τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα για το σκοπό αυτό. Διασώζεται επίσης διαφήμιση του Λυσοιατρείου και κέντρων εμβολιασμού ή χορήγησης αντιτοξινών.^{61,62}

Εικόνα 5

Χρυσούλα Ιωακειμίδου (Εκ του βιβλίου Λάζαρου Βλαδίμηρου, *Η Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής στη Σμύρνη*. Έκδοση Ενώσεως Σμυρναίων, Αθήνα 2008)

Εικόνα 6

Οι πρώτοι ιδιώτες μικροβιολόγοι της Αθήνας (1910)

1. Δημήτριος Δημητριάδης,
 2. Π. Καλμούχος,
 3. Νικόλαος Μιχαηλίδης,
 4. Δ. Σωτηριάδης,
 5. Κωνσταντίνος Βάος,
 6. Φ. Σωτηριάδης,
 7. Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ακαδημίας Εμπορο-βιομηχάνων,
 8. Μικροβιολογικό Εργαστήριο Δαμβέργη,
 9. Μικροβιολογικό Εργαστήριο Δενδρινού,
 10. Μικροβιολογικό Εργαστήριο Καλλιβωκά,
 11. Μικροβιολογικό Εργαστήριο Βαρούνη,
 12. Μικροβιολογικό Εργαστήριο Φίλτσου,
 13. Μικροβιολογικό Εργαστήριο Αργυριάδη.
- X. Εξοπλισμός Εργαστηρίων και Φαρμακείων, Σωτήριος Ανδρέου.

(Πηγή: Νικ. Ιγγλέσης, *Οδηγός της Ελλάδας, Απόσης της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας μετά των νήσων του Αρχιπελάγους*. Τύποις Αποστολόπουλου, Εν Αθήναις 1910).

Summary

The great epidemics of the 19th century and the birth of Microbiology in Greece

Effie Poulakou-Rebelakou¹, Georgia Vrioni², Evangelos Vogiatzakis³, Athanassios Tsakris²

¹*Department of History of Medicine, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece*

²*Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece*

³*Department of Microbiology, General Chest Hospital "Sotiria", Athens, Greece*

The aim of this study is to present the nosological spectrum of infectious diseases in Europe and especially in Greece during the 19th century. Sources of information have been the scientific works of the pioneers; the lectures of the Athens Medical Society during the period 1835-1900, including microbiology-related issues, the biographies of the first microbiologists and the historical references of the same period. The analysis of the above data reveals that Greece was affected by the same infections as Europe. The significant discoveries in the field of microbiology were soon and successfully transplanted in Greece as Greek scientists were educated at the famous European laboratories. The activities of the pioneers and the establishment of the first Chair of Microbiology at the University of Athens contributed much to the achieved progress.

Key words

Epidemics, Greece, History of Microbiology, Konstantinos Savvas, Public Health

Βιβλιογραφία

1. Grmek MD. Οι ασθένειες στην αυγή του Δυτικού Πολιτισμού. Αθήνα, Εκδ. Χατζηνικολή, 1989 [Paris, Payot, 1983]: 397-407.
2. Rosen G. A History of Public Health Expanded. Baltimore and London, 1993, Johns Hopkins University Press: 284-291.
3. Mercier P. La foundation de l' Institut Pasteur. In: La Médecine à Paris du XIIIe au XXe siècle (A. Pecker ed.), Paris, Editions Hervas, 1984: 173-182.
4. Flinn MW. Plague in Europe and the Mediterranean countries *J Eur Econ Hist* 1979; 8:131-148.
5. Brody H, Rip MR, Vinten-Johansen P, Paneth N, Rachman S. Map-making and myth-making in Broad Street: the London cholera epidemic 1854 *The Lancet* 2000; 356:64-68.
6. Hays J. Epidemics and Pandemics: their impacts on human history. California, Clio Pubs, 2005: 211-238, 267-280, 313-314.
7. Robinson R. Plagues and Pestilence. The Voyage of Contagions (RM Engel ed. American Urological Association publ.) The William P Didush Center for Urological History, 2008.
8. Καραμπερόπουλος Δ. Η ιατρική Ευρωπαϊκή γνώση στον ελληνικό χώρο 1745-1821. Αθήνα, εκδ. Αθ. Σταμούλης, 2003: 53-100, 271-283.
9. Καραμπερόπουλος Δ. Ένα αβιβλιογράφητο κείμενο του 1815 για την πανώλη. Αθήνα, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης 1994: 64-78.
10. Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ, Βογιατζάκης Ε, Τσακρής Α. Η διαχρονική εξέλιξη των λοιμωδών νοσημάτων και της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα μέσα από τις επιστημονικές ανακοινώσεις στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (1835-1900) *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2016; 61:51-63.
11. Karamanou M, Panayiotakopoulos G, Tsoucalas G, Kousoulis AA, Androutsos G. From miasmas to germs: a historical approach to theories of infectious disease transmission *Le infezioni in medicina* 2012; 20: 58-62.
12. Πρινάρης ΓΧ. Περί της ινδικής χολέρας σύντομος πραγματεία. Αθήνα, 1848.
13. Roulakou-Rebelakou E, Lascaratos J. Emmanuel Timonis, Jacobus Pyllarinus and inoculation *J Med Biogr* 2003; 11:181-182.
14. Αλβέρτης Γ. Έκθεσις περί της δαμαλίδος και της εν Ελλάδι προόδου αυτής από το έτος 1805 της εισαγωγής της μέχρι του έτους 1840. Αθήνα, 1840.
15. Μπάλλας Κ. Ο δαμαλισμός και η εισαγωγή του εν Ελλάδι. *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής και Υγιεινολογικής Εταιρείας* 1972; 17:313-335.
16. Μάνδουλα-Κουσουνή ΜΚ. Η Ιστορία του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορική Διατριβή, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2010:111.
17. Βλαδίμηρος ΛΕ. Παναγιώτης Παμπούκης. Πρωτοπόρος Μικροβιολόγος-Ιδρυτής του Λυσοιατρείου. Αθήνα, Εκδ. Επτάλοφος, 2002.
18. Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ, Πουλάκου-Ρεμπελάκου Ε, Τσακρής Α. Η ιστορία της λύσσης στην Ελλάδα. *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2013; 8:25-36.
19. Βλαδίμηρος ΛΕ. Το Μικροβιολογικό Ινστιτούτο του Παναγιώτη Παμπούκη. Ένα επιτυχημένο ίδρυμα δημόσιας υγείας του 19ου αιώνα που καταστράφηκε από μια επιστημονική αντιζηλία *Αρχαία Ιστορίας Επιστημών Υγείας* 2010; 2: 15-36.
20. Παμπούκης Π. Τα εν τω Ελληνικό Λυσοιατρείω πεπραγμένα από της ιδρύσεως αυτού (1894) μέχρι τέλους 1900. Πρακτικά του Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου. Τόμος Α'. Εν Αθήναις, 1902:210-225.
21. Βιτσάρης Α. Παρατηρήσεις τινές περί της αιτιολογίας των συχνότερων παρά τοις εκθέτοις νοσημάτων *Ασκληπιός* 1858; 3:1-9.
22. Ζίννης Α. Η εν Αθήναις θνησιμότης των βρεφών. Αθήνησι, Τυπογραφείον ΧΝ Φιλαδελφείας, 1877.
23. Σουτζόγλου-Κοτταρίδη Π. Παιδί και υγεία στα πρώτα χρόνια της ανεξάρτητης Ελλάδας 1830-1862, Αθήνα, Εκδ. Ίδρυμα Ερευνών για το Παιδί/Δωδώνη, 1991, 367-377, 378-379.
24. Πουλάκου-Ρεμπελάκου Ε. Ιστορικές και λογοτεχνικές αναφορές του Βρεφοκομείου Αθηνών. Πρακτικά 1ης Ημερίδας Εταιρείας Ιστορίας της Παιδιατρικής, Αθήνα, 2007: 53-88.
25. Μάνδουλα-Κουσουνή Μ. Η Παιδιατρική Ειδικότητα του 19ου αιώνα και οι κυριότεροι αντιπρόσωποι της *Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος* 2004; 4:229-241.
26. Τσουκαλάς ΙΓ. Το Χρονικό της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περίοδος (1855-1882) του καθηγητού Αντωνίου Α. Βιτσάρη. Περίοδος (1879-1899) του καθηγητού Αναστασίου Α. Ζίννη. Αθήνα, Εκδ. Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας της Παιδιατρικής, 2009: 211-307.
27. Κορασίδου Μ. Όταν η αρρώστια απειλεί. Επιτήρηση και έλεγχος της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Αθήνα, Εκδ. Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός, 2002.
28. Δραγούμης ΚΙ. Η νόσος χολέρα εν Ελλάδι κατά το έτος 1854. Μηνιαίον παράρτημα της εφημερίδας. Αθήνα, Αύγουστος 1911:3457.
29. Δραγούμης Ν. Ιστορικά Αναμνήσεις (1876). Αθήνα, 1973:169-170.
30. Λυκούδης Ε. Η Ξένη του 1854. Στο: Εμμανουήλ Λυ-

- κούδης Διηγήματα. Αθήνα, Εκδ. Νεφέλη, 1990:57-99.
31. Tyraldos- Preténdéris C. Du choléra épidémique observé à Céphalonie en 1850. Athènes 1850 :38.
 32. Κόμης Κ. Χολέρα και Λοιμοκαθαρτήρια (19ος-20ός αιώνας). Το παράδειγμα της Σαμιοπούλας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, Ιωάννινα 2005: 100-103.
 33. Λούκος Χ. Επιδημία και κοινωνία. Η χολέρα στην Ερμούπολη της Σύρου (1854) *Μνήμων* 1992; 14 :49-69.
 34. Παπαδιαμάντης Α. Χολεριασμένη Στο: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Άπαντα (ΝΔ Τριανταφυλλόπουλος εκδ). Αθήνα, Εκδ. Δόμος, 1984, τόμος 3:361-366.
 35. Παπαδιαμάντης Α. Βαρδιάνος στα Σπόρκα. Στο: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Άπαντα (ΝΔ Τριανταφυλλόπουλος εκδ). Αθήνα, Εκδ. Δόμος, 1982, τόμος 2:541-640.
 36. Κωστής ΚΠ. Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου 14ος-19ος αιώνας. Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1995:401-411.
 37. Tully J. The History of Plague as it has lately appeared in the Islands of Malta, Gozo, Corfu, Cefalonia etc. London, Ed. Longman, 1821:90-92, 168-169.
 38. Λασκαράτος Ι, Λάσκαρης ΙΣ. Η Ιατροκοινωνική μέριμνα στις νήσους του Ιονίου κατά την Αγγλοκρατίαν. *Ιατρικά Χρονικά* 1981; 4:376-382.
 39. Kipple K. The Cambridge World History of Human Disease. Cambridge UK, Cambridge University Press, 1993.
 40. Μάνδουλα-Κουσουνή Μ. Οι παρεμβάσεις της έδρας της Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα της πόλης των Αθηνών το 19ο αιώνα *Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδας* 2009; 5:94-101.
 41. Όρα σημ. 16:54.
 42. Ροϊδης Ε. Το παράπονο του νεκροθάπτου Στο: Εμμανουήλ Ροϊδης Αφηγηματικά κείμενα. Αθήνα, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη/Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1995:411-433.
 43. Παπαβασιλείου Ι. Κωνσταντίνος Γ. Σάββας *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 1984; 29:231-242.
 44. Μάνδουλα-Κουσουνή Μ. Κωνσταντίνος Σάββας *Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδας* 2009; 5:5-11.
 45. Σχίζας ΝΔ, Σκαμπαρδώνης ΓΙ, Καρδούλης ΑΓ. Η επιδημία της χολέρας στον Ελληνικό Στρατό και στους κατοίκους της Μακεδονίας κατά το 1913 *Δέλτος* 2000; 10 (τεύχος19):15-21.
 46. Λασκαράτος Ι. Η ίδρυση της έδρας της Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι πρώτοι καθηγητές (1837-1900) *Αρχαία Ελληνικής Ιατρικής* 2002; 19:76-87.
 47. Όρα σημ. 16:32-62.
 48. Röser B. Περί της αιτιολογίας των διαλειπόντων πυρετών. Ανακοίνωση Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. (22 Δεκεμβρίου 1849).
 49. Αφεντούλης Θ. Περί των ελογενών πυρετών. Πρακτικά της 2ας εν Αθήναις Συνόδου των Ελλήνων Ιατρών 1887. Εν Αθήναις, Εκδ. Ιγγλέσης ΝΓ 1888: 147-166.
 50. Τσιάμης Κ, Πιπεράκη Ε-Θ, Τσακρής Α. Σταθμοί στην ιστορία του ανθελονοσιακού αγώνα στην Ελλάδα (1905-1940) *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2013; 58:57-65.
 51. Καρδαμάτης Ι. Αι κατά την ελομιάνσιν ψυχικά διαταραχαί. Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου. Εν Αθήναις, 1902:350-371.
 52. Βλαδίμηρος ΛΕ. Ιωάννης Καρδαμάτης. Ο Πρωτεργάτης του Ανθελονοσιακού Αγώνα. Αθήνα, εκδ. Επτάλοφος, 2006:43-58.
 53. Σάββας ΚΓ, Καρδαμάτης ΙΠ. Η ελονοσία εν Ελλάδι και τα πεπραγμένα του Συλλόγου, (επιμ. ΚΓ Σάββα και ΙΠ Καρδαμάτη, υπό την υψηλήν προστασίαν της Α. Μεγαλειότητος του Βασιλέως), Αθήναι, Σύλλογος προς περιστολήν των ελωδών νόσων, έτος πρώτον και δεύτερον, 1907:5-17.
 54. Κοπανάρης Φ. Η Δημόσια Υγεία εν Ελλάδι. Αθήνα, 1933.
 55. Τρίχα Λ. Συνθήκες υγείας και υγιεινής κατά τη δεκαετία του 1880. Στο: Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του. Πολιτικές επιδιώξεις και κοινωνικές συνθήκες. (Επιμ. Αρώνη-Τσίγλη Κ, Τρίχα Λ), Αθήνα, Εκδ. Παπαζήσης, 2000:379-400.
 56. Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ, Βογιατζάκης Ε, Πουλάκου-Ρεμπελάκου Ε, Θεοδωρίδου Κ, Ανωγάτης-Ρελέ Δ, Τσακρής Α. Λοιμώδη νοσήματα κατά τη Γερμανική Κατοχή (1941-1944) *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2016; 61:49-63.
 57. Παναγιωτάτου Α. Ο Αγών της ζωής μου, Αλεξάνδρεια, 1951.
 58. Roulakou-Rebelakou E, Panteleakos G, Tsiamis C. Female struggles for medical studies in Athens University *Asklepios* 2008; 11:35-39.
 59. Τρομπούκης Κ. Η Ελληνική Ιατρική στην Κωνσταντινούπολη 1856-1923 Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 2000: 92-95, 211-212.
 60. Βλαδίμηρος ΛΕ. Η Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής στη Σμύρνη, Αθήνα, Έκδοση Ένωσης Σμυρναίων, 2008: 257.
 61. Ιγγλέσης Ν. Οδηγός της Ελλάδας, Απάσης της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας μετά των νήσων του Αρχιπελάγους. Τύποις Αποστολόπουλου, Εν Αθήναις 1910.
 62. Βλαδίμηρος ΛΕ, Ριζόπουλος ΑΧ. Ιατρική και Διαφήμιση στην Ελλάδα. Από την Αρχαιότητα ως το 1940. Αθήνα, Επτάλοφος, 1992

